

REVISTA EDUCAÇÃO CONTEMPORÂNEA - REC

A INTERSUBJETIVIDADE ENQUANTO VETOR TRANSFORMATIVO NAS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS: OLHARES DIALÓGICOS

*INTERSUBJECTIVITY AS A TRANSFORMATIVE VECTOR IN PEDAGOGICAL
PRACTICES: DIALOGICAL VIEWS*

*LA INTERSUJETIVIDAD COMO VECTOR TRANSFORMADOR EN LAS PRÁCTICAS
PEDAGÓGICAS: MIRADAS DIALOGICAS*

DOI: 10.5281/zenodo.14994743

Hilma Bezerra Rodrigues Silva¹

Noel Fernandes da Silva²

Marcos Vitor Costa Castelhanos³

RESUMO: Entende-se que as dinâmicas e os processos educacionais atravessam, ao mesmo tempo, tendências de individualidade e de coletividade em suas instâncias vivenciais, teórico-práticas e aplicativas, uma vez que ao integrar de maneira formativa e interativas nas disposições do sujeito, também atravessa as dimensões coletivas, fomentando interconexões multifacetadas e plurisetoriais. Partindo dos elementos supracitados, o presente artigo científico discute a significância das nações e dinâmicas intersubjetivas enquanto vetores metodológicos-vivenciais e teórico-práticos nas transformações contínuas das práticas pedagógicas na contemporaneidade, quanto alternativa de relativização das esquemáticas técnicas-mecânicas. Para tanto, a metodologia de revisão narrativa foi utilizada como ferramenta de pesquisa bibliográfica, valendo-se de artigos científicos, capítulos de livro e obras especializadas como principais fontes de captação de dados, geralmente encontradas nos campos acadêmicos do *Scholar Google*, Portal de Trabalhos da CAPES, Scielo e PePSIC, assim como em repositórios universitários. Portanto, relatado as trilhas visionais e introdutórias da produção em questão, seguem os demais pontos discursivos-argumentativos, fomentado, a partir de reflexões e interconexões científicas-educacionais, a gradual e

¹ Professora efetiva da rede municipal de ensino do Rio Grande do Norte. Graduada em Pedagogia pela Universidade Vale do Acaraú - UVA CE/ Pós-graduada em Psicopedagogia Institucional e Clínica/ Pós -graduada em Políticas Públicas Educacionais FAS/CN/Mestra em Ciências da Educação pela World University Ecumenical e doutora em Ciências da Educação pela Universidad Martin Lutero -UML.: email: rodrigueshilma19@gmail.com

² Gestora pedagógica e supervisora escolar na rede municipal de Curral de Cima. Graduada em pedagogia pela Universidade Estadual Vale do Acaraú (UVA), especialista em Psicopedagogia Clínica, Institucional e Hospitalar pela Faculdade de Administração, Ciências, Educação e Letras Facel, mestra em Ciências da Educação pela Universidade Martin Lutero. E-mail:vandilzadias1103@gmail.com

³ Mestre em Ciências da Educação

REVISTA EDUCAÇÃO CONTEMPORÂNEA - REC

contínua necessidade de inserção e de aberturas dialógicas na díade intersubjetividade-práticas pedagógicas.

Palavras-chave: Intersubjetividade. Práticas Pedagógicas. Dialógico. Educação. Contemporaneidade.

ABSTRACT: It is understood that educational dynamics and processes simultaneously traverse tendencies of individuality and collectivity in their experiential, theoretical-practical and applicative instances, since by integrating in a formative and interactive manner the subject's dispositions, they also traverse the collective dimensions, fostering multifaceted and multisectoral interconnections. Based on the aforementioned elements, this scientific article discusses the significance of nations and intersubjective dynamics as methodological-experiential and theoretical-practical vectors in the continuous transformations of pedagogical practices in contemporary times, as well as an alternative to relativizing technical-mechanical schematics. To this end, the narrative review methodology was used as a bibliographic research tool, using scientific articles, book chapters and specialized works as the main sources of data collection, generally found in the academic fields of Google Scholar, CAPES Work Portal, Scielo and PePSIC, as well as in university repositories. Therefore, having reported the visionary and introductory trails of the production in question, the other discursive-argumentative points follow, fostering, from scientific-educational reflections and interconnections, the gradual and continuous need for insertion and dialogic openings in the intersubjectivity-pedagogical practices dyad.

Keywords: Intersubjectivity. Pedagogical Practices. Dialogic. Education. Contemporaneity.

RESUMEN: Se entiende que las dinámicas y procesos educativos atraviesan simultáneamente tendencias de la individualidad y colectividad en sus instancias experienciales, teórico-prácticas y aplicativas, pues al integrarse de manera formativa e interactiva en las disposiciones del sujeto, atraviesan también las dimensiones colectivas, fomentando interconexiones multifacéticas y multisectoriales. A partir de los elementos mencionados, este artículo científico discute la significación de las naciones y las dinámicas intersubjetivas como vectores metodológicos-vivenciales y teórico-prácticos en las continuas transformaciones de las prácticas pedagógicas en la contemporaneidad, como alternativa a los esquematismos técnico-mecánicos relativizadores. Para ello, se utilizó la metodología de revisión narrativa como herramienta de investigación bibliográfica, utilizando como principales fuentes de recolección de datos artículos científicos, capítulos de libros y trabajos especializados, generalmente encontrados en los campos académicos de Google Scholar, Portal de Trabajo CAPES, Scielo y PePSIC, así como en repositorios universitarios. Por tanto, relatados los recorridos visionarios e introductorios de la producción en cuestión, siguen los demás puntos discursivo-argumentativos, fomentando, desde las reflexiones e interconexiones científico-educativas, la necesidad gradual y continua de inserción y aperturas dialógicas en la díada intersubjetividad-prácticas pedagógicas.

Palabras clave: Intersubjetividad. Práticas Pedagógicas. Dialógico. Educación. Tiempo contemporáneo.

INTRODUÇÃO

A educação se apresenta como um eixo conjuntivo e direcional na formação global dos sujeitos ao longo de suas interações socioculturais e experienciais, revelando que as constantes educativas representam vetores de promoção de experiências interativas na contemporaneidade, tendo a dinâmica intersubjetiva enquanto uma das suas caracterizações centrais (Castelhano; Vieira; Fernandes, 2023).

REVISTA EDUCAÇÃO CONTEMPORÂNEA - REC

Nesse sentido, entende-se que as dinâmicas e os processos educacionais atravessam, ao mesmo tempo, tendências de individualidade e de coletividade em suas instâncias vivenciais, teórico-práticas e aplicativas, uma vez que ao integrar de maneira formativa e interativas nas disposições do sujeito, também atravessa as dimensões coletivas, fomentando interconexões multifacetadas e plurisetoriais (Silva *et al.*, 2024).

Partindo dos elementos supracitados, o presente artigo científico discute a significância das nações e dinâmicas intersubjetivas enquanto vetores metodológicos-vivenciais e teórico-práticos nas transformações contínuas das práticas pedagógicas na contemporaneidade, quanto alternativa de relativização das esquemáticas técnicas-mecânicas.

Para tanto, a metodologia de revisão narrativa foi utilizada como ferramenta de pesquisa bibliográfica, valendo-se de artigos científicos, capítulos de livro e obras especializadas como principais fontes de captação de dados, geralmente encontradas nos campos acadêmicos do *Scholar Google*, Portal de Trabalhos da CAPES, Scielo e PePSIC, assim como em repositórios universitários.

Portanto, relatado as trilhas visionais e introdutórias da produção em questão, seguem os demais pontos discursivos-argumentativos, fomentado, a partir de reflexões e interconexões científicas-educacionais, a gradual e contínua necessidade de inserção e de aberturas dialógicas na díade intersubjetividade-práticas pedagógicas.

DESENVOLVIMENTO

Como fator direcional, esboça-se que as matizes e esquemáticas estruturais presentes nos aportes educacionais possibilitam o desenvolvimento de experiências interativas enquanto formativa de promoção da constante intersubjetiva nas vivências do universo pedagógico, sobretudo quando posto como objetificação nas atuações educativas em sua globalidade (Castelhano; Vieira; Fernandes, 2023).

Nessa perspectiva, pontua-se que as relações intrínsecas nos panoramas educativos constituem partes integrantes nas expressões vinculares e de ensino-aprendizagem, uma vez que, para Freire (1996), os alunos, antes mesmo de aprenderem

REVISTA EDUCAÇÃO CONTEMPORÂNEA - REC

conteúdos acadêmicos e programáticos previstos nas rotinas escolares, englobam saberes e práticas englobadas em suas experiências comunitárias.

Seguindo tal lógico, o professor, ao relativizar a sua posição de saber, permite que as suas atuações pedagógicas englobem os saberes e historicidades prévias do alunato, trazendo à tona uma noção pedagógica voltada a valorização da autonomia e pensamento crítico do sujeito, indo além dos marasmoa mecânicos em suas expressões educativas, permitindo que educador também aprenda com os demais membros da sala de aula.

Um exemplo disso, pode ser visualizado no trabalho de Oliveira e colaboradores (2024) em que as habilidades sociais são concebidas como ferramentas e competências essenciais nos cenários educacionais, visto que, a partir da sua gradual composição combinatória, participa do desenvolvimento global do sujeito, principalmente quando relatado as aquisições intra e interpessoais.

Nas discussões psicológicas e filosóficas contemporâneas, observa-se que o pensamento crítico, enquanto disposição estruturante dos processos direcionais do sujeito, apresentam elementos diretamente associados aos caracteres intra e interpessoais, compondo, desse modo, uma sistemática de matriz intersubjetivo, como demarcam Castelhano, Ramalho Neto e Medeiros (2024).

Coadunando com a ideia supracitada, Ribeiro e colaboradores (2024) comentam que, seguindo os preceitos erikssonianos, as cenários interpessoais, assim como as dinâmicas societárias e vinculares, participam ativamente das principais formações da personalidade na infância, servindo de força motriz para as estruturações sintônicas e diatônicas da realidade psíquica.

Em outros campos teórico-práticos correlatos as interligações educacionais, a exemplo das óticas em saúde mental na escola, entende-se que as dimensões intersubjetivas estariam intimamente associadas as relações entre as práticas e organizações organizações em relação aos berços comunitários, tanto que, para Santos, Maranhão e Castelhano (2024), a díade escola-família representam fatores fundamentais nas estruturações vinculares que permeiam as integrações e interações educativas, sendo

REVISTA EDUCAÇÃO CONTEMPORÂNEA - REC

um dos elementos preditivos na coesão significativa nas atividades e dinâmicas educacionais.

Na pesquisa de Castelhana, Gurjão e Silva (2024), aborda-se que os aspectos socioemocionais, a título de exemplo as competências e habilidades de cunho socioafetivo, integrantes nas formações da intersubjetividade, exprimem constituições interativas essenciais nas transformações das perspectivas educativas através da consolidação das discussões e metodologias socioafetivas.

Complementando a fala citada, Jacomé e colaboradores (2024) defendem que, considerando os múltiplos cenários, elementos expositivos e intermediações aplicativas, a educação na atualidade vem possibilitando reflexões e apontamentos pertinentes nas introduções interdisciplinares, fomentando possíveis ampliações nas práticas educativas e acadêmicas.

Contudo, Arantes (1991) explicita que o sistema educacional ainda apresenta dificuldades significativas nas mediações das demandas e das pontuações sociais, revelando que tais discussões formativas e constituintes necessitam de debates e ramificações significativas nos cenários educacionais em sua globalidade, integrando-se, como visto ao longo do texto, enquanto uma possibilidade transformativa de cunho intersubjetivo.

Por fim, considerando os elementos citados, evidencia-se que os pressupostos e dimensionalidades intersubjetivas representam óticas teórico-práticas e metodológicas-vivenciais pertinentes nos panoramas educacionais, trazendo à tona potencialidades de transformação interativa e técnico-aplicativa frente as estruturações das práticas pedagógicas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Mediante as falas elencadas, destaca-se que as dimensionalidades intersubjetivas percorrem campos intersetoriais e interdisciplinares mediante as repercussões, as discussões e reflexões das pautas educacionais e das práticas pedagógicas na atualidade, fomentando a necessidade de interpretações e contemplações plurais frente as

REVISTA EDUCAÇÃO CONTEMPORÂNEA - REC

sistematizações globais e específicas nos cenários educativos, servindo de força motriz na valorização de aspectos socioemocionais, intra e interpessoais e comunitários nas vias da contemporaneidade.

Todavia, como mencionado durante o texto, visualiza-se que existem resistências, geralmente ancoradas em vieses mecânicos ou unilaterais, perante das implementações de constantes teórico-práticas e cosmovisionais, apesar das aberturas acadêmicas graduais nos últimos anos, pontuando a significância de novas políticas e estruturas pautadas na valorização de tais enfoques interativos nas contextualizações atuais.

REFERÊNCIAS

ARANTES, Ivanira Catarina. A prática do ensino e estágio supervisionado. Campinas: Papirus, 1991.

CASTELHANO, M. V. C.; VIEIRA, L. T. ; FERNANDES, J. M. B. . EDUCAÇÃO ENQUANTO PROMOTORA DE EXPERIÊNCIAS INTERATIVAS NA CONTEMPORANEIDADE: UMA ÓTICA INTERSUBJETIVA. Revista Científica Integr@ção, v. 4, p. 127-133, 2023.

CASTELHANO, M. V. C.; GURJAO, T. A. ; SILVA, J. F. B. . As habilidades socioemocionais enquanto ferramentas de transformação educacional: os esboços educativos para além da unilaterização do intelecto. Revista Científica Integr@ção, v. 5, p. 378-385, 2024.

CASTELHANO, M. V. C.; RAMALHO NETO, A. E. ; MEDEIROS, E. S. . As acepções do pensamento crítico e as vicissitudes contemporâneas: reflexões multidimensionais através das óticas psicológicas. Revista Científica Integr@ção, v. 5, p. 346- 353, 2024.

REVISTA EDUCAÇÃO CONTEMPORÂNEA - REC

FREIRE, Paulo. *Pedagogia da Autonomia: Saberes Necessários à Prática Educativa*. São Paulo: Paz e Terra, 1996.

JACOME, K. L. B. ; SILVA, A. M. ; SILVA, M. D. P. ; SOARES, A. V. ; SOUSA, A. ; LINHARES, C. F. S. ; CASTELHANO, M. V. C. ; SANTOS, S. M. P. . A EDUCAÇÃO CONTEMPORÂNEA E OS VIESES INTERDISCIPLINARES: REFLEXÕES PARA AS PRÁTICAS EDUCATIVAS. *REVISTA EDUCAÇÃO CONTEMPORÂNEA - REC*, v. 1, p. 67-73, 2024

OLIVEIRA, M. E. F. ; CASTELHANO, M. V. C. ; JACOME, K. L. B. ; RIBEIRO, W. R. ; FERREIRA, P. L. ; GUIMARAES, T. T. S. ; SILVA, J. L. N. . A EDIFICAÇÃO DE HABILIDADES SOCIAIS NAS DINÂMICAS EDUCACIONAIS ATUAIS: UM OLHAR INTERSUBJETIVO. In: Marcos Vitor Costa Castelhana et al.. (Org.). *SOCIEDADE E OS ÂMBITOS EDUCATIVOS NA CONTEMPORANEIDADE: TEMÁTICAS VARIADAS*. 1ed.Pombal-PB: Editora Verde - GVAA, 2024, v. 1, p. 29-38.

RIBEIRO, W. R. ; GARCIA, W. P. ; MOREIRA, L. A. R. ; CASTELHANO, M. V. C. ; AZEVEDO, B. C. . A SIGNIFICÂNCIA DAS RELAÇÕES INTERPESSOAIS NAS CONSTRUÇÕES INICIAIS DA PERSONALIDADE NA INFÂNCIA: UM RECORTE ERIKSONIANO. *INFORMATIVO TÉCNICO DO SEMIÁRIO*, v. 18, p. 45- 51, 2024.

SANTOS, G. C. ; MARANHÃO, G. G. ; CASTELHANO, M. V. C.; . A díade família-escola mediante das consolidações nos campos da saúde mental: alusões metodológicasexperienciais na contemporaneidade. *Revista Científica Integr@ção*, v. 5, p. 366-377, 2024.

REVISTA EDUCAÇÃO CONTEMPORÂNEA - REC

SILVA, W. S. ; SILVA, M. D. P. ; ALMEIDA, F. C. S. ; GUIMARAES, T. T. S. ;
GUIMARAES, J. A. A. ; ALVES, D. I. S. ; CASTELHANO, M. V. C. ; SANTOS, S. M.
P. OS CAMPOS DA INDIVIDUALIDADE E DA COLETIVIDADE DIANTE DAS
SISTEMATIZAÇÕES EDUCATIVAS: UM OLHAR
METODOLÓGICOEXPERIENCIAL. REVISTA EDUCAÇÃO CONTEMPORÂNEA -
REC, v. 1, p. 74-80, 2024.